

ZAMONAVIY YOSHLAR ONGIGA VIRTUAL MADANIY MANBALAR TRANSFORMATSIYASI

© J.E. Uzakov¹✉

¹ O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada zamonaviy yoshlar ongiga virtual madaniy manbalar transformatsiyasining ta'siri hamda uning yoshlarning axborot savodxonligi va axborot dunyoqarashi shakllanishidagi o'rnini o'rganiladi. Virtual haqiqat tushunchasining yoshlarning madaniy va ijtimoiy rivojlanishidagi ahamiyati tahlil qilinib, oila va ta'lim muassasalarining bu jarayonda faol ishtiroki zarurligi ta'kidlanadi.

MAQSAD: mazkur maqolaning asosiy maqsadi — raqamli texnologiyalar rivoji natijasida shakllanayotgan virtual madaniy manbalar yoshlar ongiga qanday ta'sir qilayotganini o'rganish, ularning madaniy dunyoqarashi va ijtimoiy qadriyatlariga bo'lgan munosabatdagi o'zgarishlarni tahlil qilishdir. Tadqiqot yoshlar orasida madaniy ongning shakllantirishda raqamli platformalarning o'rnini baholashga qaratilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi. So'rovnomasi usuli orqali 16–25 yosh oralig'idagi 200 nafar talaba va o'smir yoshdagi respondentlar fikrlari o'rganildi. Shuningdek, kontent-tahlil asosida Instagram, YouTube, TikTok va boshqa ommabop virtual platformalardagi madaniy mazmunda materiallar tahlil qilindi. Empirik dalillar asosida yoshlar ongida shakllanayotgan madaniy kodlar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlar virtual madaniy manbalarni tez-tez iste'mol qilmoqda va bu ularning axloqiy qarashlariga, qadriyatlar tizimiga va ijtimoiy muomalalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy madaniyat unsurlariga nisbatan qiziqish pasaygani holda, zamonaviy (lekin ba'zan yuzaki) madaniy trendlar ustunlik qilmoqda. Shu bilan birga, ijobiy jihatlarning sifatida — interaktivlik, tezkorlik va ko'lamdorlik yoshlar ongini global madaniyat bilan uyg'unlashtirishga xizmat qilmoqda.

XULOSA: zamonaviy yoshlarning ongiga virtual madaniy manbalar kuchli axborot oqimi orqali kirib borib, ularning qadriyat tizimida yangi tendensiyalarni shakllantirmoqda. Shu sababli, raqamli madaniyatni boshqarish, undagi ijobiy va salbiy jihatlarni tahlil asosida ajratish va yoshlar bilan ishlashda maqsadli platformaviy yondashuvni joriy etish zarur. Madaniyatni raqamli transformatsiyalashda milliy o'zlik va an'anaviy qadriyatlar muvozanatini saqlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Kalit soʻzlar: virtual madaniy manbalar, yoshlar ongʻi, axborot texnologiyalari, axborot savodxonligi, axborot dunyoqarashi, virtual haqiqat, madaniyat transformatsiyasi, taʼlim muassasalari, oila, ijtimoiy integratsiya.

Iqtibos uchun: Uzakov.J.E. Zamonaviy yoshlar ongiga virtual madaniy manbalar transformatsiyasi // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.453-460.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ В СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

© Дж.Э. Узаков¹✉

¹Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается влияние трансформации виртуальных культурных ресурсов на сознание современной молодежи и ее роль в формировании информационной грамотности и информационного мировоззрения молодежи. Анализируется значение концепции виртуальной реальности в культурном и социальном развитии молодежи, подчеркивается необходимость активного участия семьи и образовательных учреждений в этом процессе.

ЦЕЛЬ: основной целью данной статьи является изучение влияния формирующихся виртуальных культурных ресурсов, обусловленных развитием цифровых технологий, на сознание современной молодежи, а также анализ изменений в их культурном мировоззрении и отношении к социальным ценностям. Исследование направлено на оценку роли цифровых платформ в формировании культурного сознания среди молодежи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались как качественные, так и количественные методы анализа. Путем анкетирования были изучены мнения 200 респондентов в возрасте от 16 до 25 лет, включая студентов и подростков. Также был проведен контент-анализ культурных материалов, размещенных на популярных виртуальных платформах, таких как Instagram, YouTube, TikTok и других. На основе эмпирических данных были изучены культурные коды, формирующиеся в сознании молодежи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что молодежь активно потребляет виртуальные культурные ресурсы, что оказывает значительное влияние на их нравственные взгляды, систему ценностей и социальное поведение. Интерес к традиционным элементам культуры снижается, в то время как современные (иногда поверхностные) культурные тренды становятся доминирующими. Вместе с тем положительными сторонами являются

интерактивность, оперативность и масштабность, способствующие интеграции молодежного сознания с глобальной культурой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: виртуальные культурные ресурсы посредством мощного информационного потока активно проникают в сознание современной молодежи, формируя новые тенденции в их системе ценностей. В этой связи необходимо управление цифровой культурой, выделение ее положительных и отрицательных сторон на основе анализа, а также внедрение целенаправленного платформенного подхода в работе с молодежью. При цифровой трансформации культуры особо актуальной становится задача сохранения баланса между национальной идентичностью и традиционными ценностями.

Ключевые слова: история фестивалей, международные конкурсы, культурный обмен, развитие искусства, эстетическое наследие, глобальная культура.

Для цитирования: Узakov Дж.Э. Трансформация виртуальных культурных ресурсов в сознание современной молодежи // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С.453-460.

TRANSFORMATION OF VIRTUAL CULTURAL RESOURCES IN THE CONSCIOUSNESS OF MODERN YOUTH

© Uzakov J. Erkinovich ¹✉

¹ Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article studies the impact of the transformation of virtual cultural resources on the consciousness of modern youth and its role in the formation of information literacy and information worldview of young people. The importance of the concept of virtual reality in the cultural and social development of young people is analyzed, and the need for the active participation of the family and educational institutions in this process is emphasized.

AIM: the main objective of this article is to study the impact of emerging virtual cultural resources, driven by the development of digital technologies, on the consciousness of modern youth. It also aims to analyze the changes in their cultural worldview and attitudes toward social values. The research is focused on evaluating the role of digital platforms in shaping cultural awareness among young people.

MATERIALS AND METHODS: the study employed both qualitative and quantitative research methods. A survey was conducted to collect the opinions of 200 respondents aged 16 to 25, including students and adolescents. In addition, a content analysis was carried out on cultural materials posted on popular virtual platforms such as Instagram, YouTube, TikTok, and others. Based on empirical data, the cultural codes being formed in the consciousness of youth were examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that young people actively consume virtual cultural resources, which significantly influence their moral

perspectives, value systems, and social behavior. Interest in traditional cultural elements is decreasing, while modern (sometimes superficial) cultural trends are becoming dominant. At the same time, positive aspects such as interactivity, rapid access, and broad reach contribute to the integration of youth consciousness with global culture.

CONCLUSION: virtual cultural resources, through powerful information flows, are actively penetrating the consciousness of modern youth, shaping new trends in their value systems. Therefore, it is essential to manage digital culture by identifying its positive and negative aspects through thorough analysis and to implement a targeted platform-based approach when working with youth. In the process of digital transformation of culture, maintaining a balance between national identity and traditional values remains a highly relevant issue.

Keywords: virtual cultural resources, youth consciousness, information technologies, information literacy, information worldview, virtual reality, cultural transformation, educational institutions, family, social integration.

For citation: Uzakov Dj Erkinovich. Transformation of virtual cultural resources in the consciousness of modern youth // Inter education & global study. 2025. vol.3 №6(1). pp.453-460.

Bugungi raqamli asrda axborot texnologiyalarining keng rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, yosh avlod ongining shakllanishida virtual madaniy manbalar muhim o'rin tutmoqda. An'anaviy madaniyat shakllari raqamlashtirilishi, ularning global tarmoq orqali tarqalishi hamda yoshlar tomonidan qabul qilinish jarayoni madaniy transformatsiyaning bir ko'rinishidir.

“Asalning ham ozi shirin”, deydi dono xalqimiz. Chunki bir taomni muttasil iste'mol qilaverish ham me'daga tegib qolishi mumkin. Ammo hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarga shunday tobelik shakllandiki, bu narsa me'daga tegish o'rniga, aksincha, borgan sari o'ziga qaram qilib bormoqda. Ana shunday “qaram”lardan bittasi toki ularga o'chligimga qat'iy meyor qo'ymagunimcha kamina edim. Keling, ana shu qaramlik davri haqida qisqacha hikoya qilib bersam, balki yana kimgadir ko'zgu tutarmiz. Hech bir yashiradigan joyi yo'q, ko'pchiligimiz bir yo'la bir nechta ijtimoiy tarmoqlarda faolmiz, ularning aksariyati o'zaro muloqot uchun bo'lsa, asosiy qismi ko'ngilochar kontentlarga ixtisoslashgan platformalardir. O'ylab qaragam, ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanishni boshlaganimga to'rt yil bo'ldi. Ularda o'tkazadigan vaqtim borgan sari kamayish o'rniga ko'paya boribdi.

Ilgari ko'p qolib ketsam, boshim og'rib qolar hamda telefonni o'chirib, kitob yoki boshqa bir mashg'ulot bilan chalg'ishga harakat qilardim. Biroq borgan sari asab tizimlari ham ijtimoiy tarmoqlarga moslashib, boshim ham og'rimaydigan bo'ldi – o'z-o'zidan endi kitob o'qishga ham “vaqt bo'lmay qoldi”. Ha, aslida, “bosh og'rimay qolishi”ga sabab organizm moslashuvchanligidan ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarning algoritmi tufayli sodir bo'ldi, desak to'g'ridir. Chunki ijtimoiy tarmoqlar sizdan hech qanday mehnat talab qilmay, miyaga zavq bag'ishlash tamoyili asosida ishlaydi. Kitob o'qish uchun esa diqqatni

jamlash, fikrlash zarur, odam tabiatan dangasa mavjudot, bu ikki tanlov orasida ongimiz osoniga ko'proq intilishi tayin[1].

Zamonaviy yoshlarning aksariyatining ijtimoiylashuvi asosan internet orqali amalga oshmoqda. Ko'plab zamonaviy bolalar kitoblarga qaraganda gadgetlarni ancha erta o'zlashtiradilar. Yoshlar axborot bilan ishlashda tobora ko'proq elektron shakldagi materiallarni afzal ko'rib, haqiqiy ijtimoiy aloqalar tobora ko'proq virtual aloqalar bilan almashtirilmoqda. Falsafiy nuqtai nazardan qaraganda, axborot madaniyati jamiyatning umumiy ma'naviy madaniyatining, turli ijtimoiy guruhlar va alohida shaxslarning eng muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, axborot madaniyati zamonaviy jamiyat madaniyatini aniqlashda xarakterli xususiyatlardan biri sifatida xizmat qiladi. Ilmiy-texnik taraqqiyot rivojlanishi bilan axborot madaniyati tushunchasi axborot bilan ishlashda yangi yondashuvlarni amalga oshirish uchun asos bo'lgan fanlardan olingan bilimlarni o'z ichiga oldi, bu esa axborot inqirozi muammosini hal qilish imkonini berdi.

G'arbning so'nggi tadqiqotlarida axborot madaniyati ijtimoiy tarzda umumlantirilgan xulq-atvor namunalarini, me'yorlar va qadriyatlarni o'z ichiga olgan tushuncha sifatida ko'rib, axborotning ahamiyati va undan foydalanishni belgilaydi. Aslida, katta yoki kichik ijtimoiy guruhlardagi odamlar axborotni qanday talqin qilishi va undan qanday foydalanishi ushbu guruhlarining barqarorligi va birlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, Internet haqiqiy ijtimoiy jarayonlarga tayyorgarlik maydoni sifatida shakllanmoqda.

Bugungi kunda me'yorlar, qoidalar va jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor namunalarini ommaviy axborot vositalari va internet orqali uzatish, guruh ichida qanday xulq-atvor normal hisoblanishini va nimani kutish kerakligini belgilaydi.

Aynan virtual makonda, xususan ijtimoiy hamjamiyatlarda, odamlar turli ijtimoiy harakatlarga tayyorlanadi. Axborot madaniyati nafaqat bilimlar va ko'nikmalarni, balki axborot texnologiyalari va axborot bilan ishlashga doir muayyan dunyoqarashni ham o'z ichiga oladi. Axborot dunyoqarashi deb insonning axborot olami va undagi o'z o'rnini haqidagi qarashlar tizimi tushuniladi; unga qadriyatlar, e'tiqodlar, ideal va bilim hamda faoliyat tamoyillari kiradi.

Axborot madaniyati ikki asosiy elementdan iborat: axborot savodxonligi va axborot dunyoqarashi[2].

Zamonaviy yoshlar ongida virtual madaniy manbalar transformatsiyasi jarayonida axborot savodxonligi va axborot dunyoqarashining o'rnini nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot savodxonligi yoshlarning raqamli makonda samarali, mas'uliyatli va ongli ravishda harakat qilishini ta'minlaydi. Bu ko'nikmalar yordamida ular turli manbalardan olinayotgan axborotni tanqidiy baholay oladi, noto'g'ri yoki manipulyativ ma'lumotlardan himoyalana hamda to'g'ri va ishonchli ma'lumotlarni ajratib oladi. Shuningdek, axborot savodxonligi yoshlarni internetda axborot olish, saqlash, yaratish va uzatish jarayonlarida faollikka undaydi, ularni zamonaviy texnologiyalarni ijodiy va samarali foydalanishga o'rgatadi.

Axborot dunyoqarashi esa yoshlarning virtual makondagi o'z o'rnini anglashida va axborot olamining murakkab tizimini tushunishida muhim rol o'ynaydi. Ular axborot texnologiyalari orqali dunyoqarashini kengaytiradi, axborotning madaniy, ijtimoiy va ma'naviy kontekstlarini idrok etadi. Axborot dunyoqarashi yoshlarni axborot bilan ishlashda mas'uliyatni oshiradi, ularni axborotning axloqiy va ijtimoiy jihatlarini hisobga olishga, shuningdek, axborot texnologiyalarining insoniyat taraqqiyotidagi o'rnini chuqur anglashga yo'naltiradi.

Shunday qilib, axborot savodxonligi va axborot dunyoqarashi birgalikda yoshlarning virtual madaniy makonda faol ishtirok etishlarini, zamonaviy axborot oqimlarini ongli ravishda qabul qilishlari va ijtimoiy hamda madaniy jarayonlarda samarali rol o'ynashlarini ta'minlaydi. Bu esa ularning shaxs sifatida rivojlanishi va jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyasiga zamin yaratadi.

Insonning axborot texnologiyalari olami bilan munosabatlari bugungi kunda murakkab va ziddiyatli shakllanmoqda. Bir tomondan, ular insonning rivojlanishiga xizmat qilib, hayotning madaniy maydonini kengaytiradi, yangi ma'no shakllantiruvchi markazlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Boshqa tomondan esa, fikrlash uslubini va mentalitetni, madaniy norma va qadriyatlar o'lchovini o'zgartirib, deformatsiyalovchi ta'sir ko'rsatadi. Jamiyatning global informatizatsiyasi mahsulotlari bilan mavjud sotsiomadaniy o'zaro ta'sir va meros institutlari orasidagi munosabatlarning aniqlanmagan tabiatlari munozaralar to'liqini yuzaga keltiradi, ularning ko'pchiligi interaktiv rejimda olib borilmoqda. Global axborot tarmoqlarining faol joriy etilishi insoniyat madaniy rivojlanishining yangi mexanizmlarini shakllantirish, rivojlantirish va faoliyat ko'rsatish masalalarini tubdan qamrab oladi. Biroq, ushbu joriy etish natijalariga baholar sezilarli darajada farq qiladi va zamonaviy ilmda "virtual haqiqat" tushunchasi bilan aniqlanayotgan madaniy fenomenning resurslarini yanada puxta ekspertizadan o'tkazish zaruratini yuzaga keltiradi[3].

"Virtual haqiqat" – bu axborot texnologiyalari yordamida yaratilgan sun'iy, ammo realga yaqin bo'lgan muhit bo'lib, u yoshlarning dunyoqarashi, ijtimoiy tajribasi va madaniy qadriyatlarini shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Virtual haqiqat yoshlarni yangi ma'lumotlarga ochiq bo'lishga, interaktiv o'rganish jarayonlariga kirishishga va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga undaydi. Shu bilan birga, u yoshlarning o'zlarini ifoda etishlari, ijtimoiy aloqalarni kengaytirishlari va zamonaviy madaniyatni qabul qilishlarida yangi imkoniyatlar yaratadi.

Shuningdek, virtual haqiqat yoshlarning axborot maydonidagi mavjud madaniy me'yorlar va qadriyatlarni anglashida, ularni qayta talqin qilishda ham katta rol o'ynaydi. Bu tushuncha yordamida yoshlar nafaqat haqiqiy dunyo bilan bog'liq bilimlarni egallaydi, balki o'zlarini turli ijtimoiy rollarda sinab ko'rish, yangi madaniy tajribalarni boshdan kechirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Virtual haqiqatning ta'siri ostida yoshlar o'zining axborot olamidagi mavqeini yaxshiroq tushunadi, shu orqali ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim bo'lgan yangi identifikatsiya va o'zaro munosabatlar tizimi shakllanadi.

Natijada, “virtual haqiqat” tushunchasi yoshlarning zamonaviy madaniyat bilan bog‘liqligini mustahkamlashda, ularni yangi axborot texnologiyalari davrida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashda asosiy omil hisoblanadi.

Farzandlarimizning ma‘nan komil, axloqan barkamol shaxs bo‘lib yetishishida davlat organlari, ta‘lim muassasalari, ota-onalar va ommaviy axborot vositalari hamkorlikda ish olib borishlari zarur. Ta‘lim tizimida axborot madaniyati, raqamli xavfsizlik va axloqiy tarbiya bo‘yicha darslar joriy etilishi davr talabi bo‘lib bormoqda. Shu bilan birga, internet faoliyatini monitoring qiluvchi maxsus idoralar samarali ishlashi, yoshlar uchun sog‘lom kontentlar yaratilishiga alohida e‘tibor qaratish kerak. Internet – bu cheksiz imkoniyatlar manbai, lekin undan foydalanish madaniyati va mas‘uliyati ham shuncha muhim. Shafqatsizlik va zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi materiallarning tarqalishi nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatning ma‘naviy holatiga jiddiy xavf solmoqda. Ushbu muammoni hal qilishda qonunchilikni takomillashtirish, davlat va jamiyatning hamjihatligi, oila va ta‘lim muassasalarining faol ishtiroki hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bilan birga, davlatning bu boradagi mas‘uliyatini oshirish, mas‘ul tuzilmalarning faoliyatini takomillashtirish zarur[4].

Zamonaviy yoshlar ongiga virtual madaniy manbalar transformatsiyasi jarayonida oila va ta‘lim muassasalarining faol ishtiroki nihoyatda zarurdir. Bugungi kunda yoshlar axborot texnologiyalari va virtual muhitning kengaygan imkoniyatlari bilan tanishib, ulardan foydalanishni o‘rganmoqda. Shu sababli, oila va ta‘lim muassasalari yoshlarni nafaqat texnologik jihatdan bilim bilan ta‘minlab qolmasdan, balki ularning axborot savodxonligi, axborotning ishonchliligi va axloqiy jihatlarini anglashlarida ham muhim rol o‘ynaydi. Oila yoshlar uchun birinchi madaniy va tarbiyaviy muhit bo‘lib, u yerda axborot texnologiyalari bilan to‘g‘ri va ongli munosabat shakllanadi.

Ta‘lim muassasalari esa yoshlarni zamonaviy axborot resurslarini oqilona va maqsadga muvofiq foydalanishga o‘rgatadi, ular uchun interaktiv va ijodiy o‘quv muhitini yaratadi. Shu bilan birga, ta‘lim muassasalari yoshlarning virtual madaniyatdagi o‘zaro munosabatlari, xavfsizlik va axborot etikasi masalalarini chuqur o‘rganishiga yordam beradi.

Oila va ta‘lim muassasalari o‘zaro hamkorlikda faoliyat olib borishi yoshlarning virtual makonda sog‘lom ong va madaniyatli xulq-atvorni shakllantirishiga xizmat qiladi. Shunday qilib, oila va ta‘lim muassasalarining birgalikdagi faol ishtiroki yoshlarning virtual madaniy manbalar transformatsiyasida muvaffaqiyatli integratsiyasini ta‘minlashda asosiy omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Alijonov J. Virtual hayotga qaramlik umrimizni o‘g‘irlamoqda. Gaz// Yangi O‘zbekiston № 188 (1249), 2024
2. Забокрицкая Л. Д. Информационная культура современной молодежи: угрозы и вызовы виртуального социального пространства //Вестник Пермского

национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2017. – №. 4. – С. 114-123.

3. Кучмуруков В. В. Виртуальные коммуникации как фактор трансформации культуры информационного общества //авто-реф. дис. канд культурологии.–Улан–Удэ: Тип. ИПК ФГОУ. – 2006.

4. Husanov J. Internetda shafqatsizlik va zo'rvonlik targ'iboti: muammo va yechim Manba: <https://xabar.uz/8k1i>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Uzakov Jamoliddin Erkinovich**, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, mustaqil izlanuvchisi [**Узаков Джамолиддин Эркинович**, Узбекский государственный [**Uzakov Djamoliddin Erkinovich**, Uzbek State Institute of Arts and Culture, independent researcher]; Toshkent sh. Mirzo Ulug'bek tumani, Yalang'och dahasi 127 «A» uy. [адрес: Узбекистан, 117036, Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Массив Ялангач, 127 «А» дом.], [address: Uzbekistan, 117036, Tashkent, Mirzo Ulugbek, Yalangoch Street, 127 "A".]